

PROVOCĂRILE SOCIETALE CERCETATE PRIN PRISMA BAZELOR TEORETICE ȘI METODOLOGICE ALE ASIGURĂRII ACTIVITĂȚII PSIHOLOGICE ÎN SISTEMUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT GENERAL

DOI:10.5281/zenodo.4091522
CZU: 373.015.3

Doctor, conferențiar universitar **Oxana PALADI**
ORCID iD: 0000-0002-6391-5035
Institutul de Științe ale Educației

THE SOCIETAL CHALLENGES RESEARCHED THROUGH THE PRISM OF THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASES OF PSYCHOLOGICAL ACTIVITY ASSURANCE IN THE GENERAL EDUCATION SYSTEM

Abstract. *The article describes the strategic directions of societal challenges valorized in the research and innovation domains. There are described the research dimensions of the theoretical and methodological bases of psychological activity assurance in the general education system from the perspective of contemporary societal approaches. They highlight the objectives, the novelty and originality of the proposed research, the expected scientific results as well as their area of impact on society.*

Keywords: *psychological activity assurance, contemporary societal approaches, complexes of psychological methodologies, prevention, evaluation, intervention, development domains, general education system.*

Rezumat. *În articol sunt prezentate direcțiile strategice ale provocărilor societale, valorificate în domeniul cercetării și inovării. Sunt descrise dimensiunile de investigare a bazelor teoretice și metodologice ale asigurării activității psihologice în sistemul de învățământ general, din perspectiva abordărilor societale contemporane. Acestea reliefează obiectivele, noutatea și originalitatea cercetării propuse, rezultatele științifice preconizate, precum și aria lor de impact pentru societate.*

Cuvinte-cheie: *asigurarea activității psihologice, abordări societale contemporane, complexe de metodologii psihologice, prevenție, evaluare, intervenție, domenii de dezvoltare, sistem de învățământ general.*

Provocările societale create de realitățile de nivel mondial sunt valorificate în diverse cercetări științifice. În acest context, un document important este *Strategia Națională de Dezvoltare 2030 a Republicii Moldova: adaptarea și răspunsurile la provocările globale și transformarea societății*, care, prin capitolul *Provocările globale și regionale*, reprezintă o trecere în revistă a principalelor forțe ce vor schimba definitiv lumea, către 2030. Invocând importanța transformărilor menționate în actul amintit, se face trimitere la factori externi determinativi în crearea condițiilor, formatării realităților economice și societale dominante, inclusiv în Republica Moldova.

În temeiul *Strategiei Naționale de Dezvoltare „MOLDOVA” 2030*, a strategiilor sectoriale și programelor-cadru ale UE, a fost elaborat un alt document – *Programul național în domeniile cercetării și inovării pentru anii 2020-2023 (Anexa nr. 1*

la Hotărârea Guvernului nr. 381/2019) cu Planul de acțiuni privind implementarea actului respectiv. Acesta reprezintă documentul de referință, în baza căruia Ministerul Educației, Culturii și Cercetării asigură elaborarea politicilor naționale în domeniul cercetării și inovării.

Important este că *Programul național* intervine cu o abordare sistemică, pe termen lung, a dezvoltării durabile a unei societăți sănătoase, armonioase, orientate spre educarea unei societăți bazate pe cunoaștere, competitivitate, capabile să răspundă la provocările timpului, unde, luând în considerare cerințele contemporane, cercetările (fundamentale și aplicative), au ca obiective realizarea și asigurarea unui suport științific necesar pentru soluționarea problemelor cetățenilor.

Programul național se realizează prin proiectele de cercetare și inovare ce corespund celor cinci priorități strategice ale domeniilor cercetă-

rii și inovării: I. Sănătate; II. Agricultură durabilă, Securitate alimentară și siguranța alimentelor; III. Mediu și schimbări climaterice; IV. Provocări societale; V. Competitivitate economică și tehnologii inovative.

Provocările societale sunt prezentate în direcții strategice, precum:

- inovațiile sociale, educaționale și culturale pentru integrare și adaptare;
- migrația, diaspora și schimbările sociodemografice;
- patrimoniul material și imaterial;
- valorificarea capitalului uman și social.

Analizând ultima direcție strategică prezentată – *Valorificarea capitalului uman și social*, observăm că se pune accent pe schimbările rapide din ultimii ani cu impact asupra calității vieții și siguranței psihosociale, dar și asupra aspectelor de integrare socială a persoanelor. Se accentuează ideea că valorificarea capitalului uman și social este un factor esențial în dezvoltarea socioeconomică a țării noastre. Tendințele actuale dovedesc necesitatea extinderii cercetărilor spre resursa umană. Printre rezultate scontate pe această dimensiune se menționează:

- a) dezvoltarea unui sistem de protecție social solid și incluziv;
- b) consolidarea expertizei științifice în domeniul științelor educației, asistenței sociale, psihologice și psihopedagogice;
- c) consolidarea expertizei științifice în domeniul îmbătrânirii active a populației;
- d) elaborarea politicii de reconciliere a obligațiilor de muncă cu cele ale vieții de familie;
- e) diminuarea riscurilor de sărăcie (dezvoltarea rezilienței, formarea abilităților psihologice de gestionare a situațiilor de criză, crearea condițiilor psihosociale în asistarea traseului profesional);
- f) adaptarea sistemului educațional la noile abordări din societatea contemporană [2].

Provocările cu care se confruntă sistemul educațional afectează funcționarea tuturor instituțiilor. Institutul de Științe ale Educației asigură învățământul național cu produse menite să aducă schimbările cerute de societate, de globalizare, demonstrând viabilitatea acțiunilor întreprinse.

Globalizarea este un fenomen ce implică competiții largite la nivelul tuturor națiunilor, în toate domeniile vieții, dinamicitate ca spirit al lumii.

Pentru a înțelege mult mai bine consecințele globalizării, această realitate trebuie văzută în ansamblul prezenței aspectelor contradictorii, tensiunilor, dar și al complementarității identităților naționale cu noua *identitate* mondială. Necesitatea depășirii tensiunilor ocupă un rol central în problematica secolului al XXI-lea. Cunoașterea modalităților de manifestare a stărilor de tensiune, a cauzelor care le generează, ne pot introduce în decodificarea complexității și diversității polilor generatori de neliniște sau, din contra, de încredere în găsirea soluțiilor pentru rezolvarea acestora.

Demn de amintit aici e că, în contextul derulării proiectelor IȘE, direcțiile de cercetare în educație s-au axat, în principal, pe *valorificarea resurselor umane, naturale și informaționale pentru dezvoltarea durabilă a economiei țării*, precum și pe chestiuni legate de *patrimoniul național și dezvoltarea societății*, ale căror priorități strategice țin de elaborarea bazelor psihopedagogice și axiologice ale formării și dezvoltării personalității întregi, în argumentarea științifică a schimbării paradigmei managementului învățământului de calitate, în identificarea factorilor sociali, psihologici și pedagogici de pregătire profesională a cadrelor pentru economia națională.

Activitatea de cercetare în științele educației și sociale este desfășurată în cadrul proiectelor instituționale naționale și internaționale. Rezultatele acestora sunt implementate în finalitățile științifico-didactice, ce conduc la reformarea sistemului de învățământ general, în special.

În acest sens important este și faptul că educația trebuie să transmită eficient și pe scară largă acel volum de cunoștințe și informații adaptate noii civilizații a globalizării, care să nu copleșască prin cantitate, dar să contribuie la dezvoltarea oamenilor la nivel individual și comunitar. Educația trebuie să traseze obiectivele noii lumi aflate în permanentă mișcare și, în același timp, să pună la dispoziția oamenilor instrumentele de orientare cu ajutorul cărora acestea să-și găsească drumul afirmării și dezvoltării continue. În acest context, educația are un rol primordial în reformele din sistem prin reconceptualizarea elaborării produselor de realizare a transformărilor, pe de o parte, și prin activitățile de formare continuă a cadrelor didactice și manageriale, pe de altă parte.

În articolul *Globalizarea și cercetarea psihopedagogică*, subsemnata a menționat importanța largirii ariei cercetărilor spre dezvoltarea sis-

temului de educație timpurie, prin diversificarea acestuia, implementarea noilor curricula, promovarea tehnologiilor educaționale contemporane - toate acestea în vederea dezvoltării tinerilor pentru realizarea individuală, socială în baza valorilor general-umane și naționale, spre asigurarea accesului și a șanselor egale la instruire a tuturor copiilor și tinerilor, spre dezvoltarea sistemului educațional pe parcursul întregii vieți.

Devine o necesitate diversificarea conținuturilor învățământului gimnazial și liceal în funcție de aptitudinile copiilor, necesitățile regiunilor, posibilitățile școlii și asigurarea confortului sănătății moral-spirituale, sociale, psihice și fizice ale elevilor.

Trebuie să optăm pentru păstrarea nivelului academic internațional de pregătire, prin integrarea disciplinelor, prin implementarea transdisciplinarității și interdisciplinarității, elaborarea conținuturilor relevante socializării. Totodată, este necesar de-a activa transferul de tehnologii educaționale noi, moderne, în procesul de predare-învățare-evaluare în instituțiile de învățământ, a asigura mobilitatea și adaptarea socială a absolvenților în procesul de angajare în câmpul muncii [1]. Pentru cercetările din această perioadă rămân a fi relevante toate dimensiunile enumerate.

Un eveniment important pentru comunitatea științifică din Republica Moldova a început în septembrie 2019, când Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare (ANCD) a lansat concursul „Program de Stat” (2020-2023), în vederea finanțării proiectelor de cercetare științifică fundamentală și/sau aplicativă care au drept scop dobândirea de noi cunoștințe, formularea și verificarea de noi ipoteze și teorii într-o sferă sau mai multe domenii ale științei, în corespundere cu prioritățile și direcțiile strategice aprobate prin *Hotărârea Guvernului nr. 381/2019*.

Astfel, au fost prezentate prioritățile și direcțiile strategice în cercetare și inovare. De altfel, au fost respectate condițiile de participare la concurs care au indicat și faptul că cercetările fundamentale și aplicative vor corespunde rezultatelor scontate, conform direcției strategice indicate anterior și vor fi orientate spre integrarea rezultatelor din Republica Moldova în Spațiul European de Cercetare, precum și spre integrarea în rețele de infrastructură regională și internațională.

Vor fi direcționate spre sporirea sinergiei între domeniile de cercetare, antrenarea unui spectru de organizații din cercetare-inovare, raționali-

zarea finanțării cu asigurarea valorificării nivelului de excelență și vizibilității proiectului etc.

Cercetătorii din cadrul Institutului de Științe ale Educației au prezentat în concurs proiecte care, în urma evaluării, au fost aprobate de către ANCD pentru finanțare. În dorința de a colabora în domeniul cercetării, inovării și dezvoltării instituția câștigătoare a stabilit acorduri de parteneriat cu Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Stat din Tiraspol cu sediul în Chișinău, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” și Universitatea de Stat din Cahul „Bogdan Petriceicu Hasdeu”.

În acest sens, evidențiem că, actualmente, Institutul de Științe ale Educației este instituție lider în trei proiecte (un proiect fundamental și două aplicative) din cadrul Priorității strategice IV - *Provocări societale*, înscrise în Registrul de stat al proiectelor din sfera științei și inovării. Proiectele câștigătoare sunt următoarele:

1. **Reconfigurarea procesului de învățare din învățământul general, în contextul provocărilor societale** (98/23.10.19 A) – conducător de proiect: Ludmila FRANȚUZAN, doctor în pedagogie, conferențiar cercetător.
 2. **Bazele teoretice și metodologice ale asigurării activității psihologice în sistemul de învățământ general, din perspectiva abordărilor societale contemporane** (152/23.10.19 F) – conducător de proiect: subsemnata Oxana PALADI, doctor în psihologie, conferențiar universitar.
 3. **Fundamentarea paradigmei de profesionalizare a cadrelor didactice, în contextul provocărilor societale** (206/23.10.19 A) – conducător de proiect: Nelu VICOL, doctor în filologie, conferențiar universitar.
- Institutul de Științe ale Educației este și instituție parteneră în cadrul proiectului aplicativ:
4. **Cadrul conceptual, metodologic și managerial al educației non-formale în Republica Moldova** (203/23.10.19 A) – conducător de proiect Valentina BODRUG-LUNGU, doctor habilitat în științe pedagogice, conferențiar universitar (lider este Universitatea de Stat din Moldova).

Rezultatele concursului național al proiectelor de cercetare și inovare au fost aprobate prin *Decizia Colegiului Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare, Nr. 01 din 03.01.2020, ord. nr. 01-PC din 10 ianuarie 2020*.

Proiectul *Bazele teoretice și metodologice ale asigurării activității psihologice în sistemul de învățământ general, din perspectiva abordărilor societale contemporane* este înscris în Registrul de stat al proiectelor din sfera științei și inovării, cu cifrul 20.80009.1606.10. În procesul evaluării de către experții ANCD, acesta a fost apreciat cu 90,6 puncte – de expertul 1; cu 84,4 puncte – de expertul 2 și cu 80,2 puncte – de expertul 3. Punctajul mediu acumulat a fost de 85,1. Pentru acest proiect este important parteneriatul cu Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Sociologie și Asistență Socială, Departamentul Psihologie, în ceea ce privește desfășurarea activităților de cercetare în comun. Aici rezultatele scontate, conform *Hotărârii de Guvern nr. 382/2019*, sunt dezvoltarea unui sistem de protecție socială și incluziv solid, consolidarea expertizei în domeniul științelor educației, psihologice și psihopedagogice, precum și adaptarea sistemului de învățământ la abordările contemporane.

Valoros pentru proiectul respectiv este potențialul științific. Din echipa de cercetători ai Institutului de Științe ale Educației fac parte următoarele personalități: Nicolae Bucun, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar, *consultant științific*; Aglaida Bolboceanu, doctor habilitat în psihologie, profesor cercetător, *cercetător principal*; Angela Cucer, doctor în psihologie, conferențiar cercetător, *cercetător științific coordonator*; Virginia Rusnac, doctor în psihologie, *cercetător științific superior*; Tatiana Lungu, *cercetător științific stagiar*; Viorica Marț, *cercetător științific*; Emilia Furdui, *cercetător științific*; Mariana Batog, *cercetător științific*; Mariana Cuconașu, *cercetător științific stagiar*, și subsemnata.

Echipa de cercetători ai Universității de Stat din Moldova se compune din următorii specialiști: Angela Potîng, doctor în psihologie, conferențiar universitar, *cercetător științific superior*; Natalia Cojocar, doctor în psihologie, conferențiar universitar, *cercetător științific superior*; Raisa Cerlat, doctor în psihologie, *cercetător științific superior*; Ana Tarnovschi, doctor în psihologie, *cercetător științific*; Cristina Dolinschi, *cercetător științific stagiar*; Olga Guțu, *cercetător științific stagiar*.

Proiectul definește bazele teoretice și praxiologice ale asigurării activității psihologice în învățământul general, din perspectiva abordărilor

sociale contemporane. Pentru a răspunde acestor provocări, sunt promovate investigații cu referire la asigurarea condițiilor psihologice optime în desfășurarea procesului de învățământ general.

Cercetarea propune analiza politicilor naționale și internațional, cu referire la asigurarea activității psihologice în sistemul de învățământ general, realizarea expertizei metodologiilor existente de asigurare psihologică, elaborarea dimensiunilor conceptuale și a modelelor de asigurare a activității psihologice, actualizarea, adaptarea, elaborarea, experimentarea, validarea, implementarea și diseminarea complexelor de metodologii pentru prevenție, evaluare și intervenție psihologică pe diverse domenii de dezvoltare: cognitive, afective, psihocomportamentale, din perspectiva schimbărilor reale în societatea contemporană.

Realizarea unei astfel de cercetări devine strategică, în asigurarea calității învățământului și poate fi valorificată prin: prevenirea dificultăților în dezvoltarea copilului, optimizarea procesului de adaptare psihosocială la noile condiții societale, facilitarea comunicării eficiente, în vederea antrenării abilităților sociale, asigurarea parteneriatelor eficiente în scopul construirii relațiilor pozitive, selectarea metodologiilor și instrumentelor de evaluare și intervenție, în funcție de vârsta și particularitățile de dezvoltare ale copilului etc.

Astfel, vor fi actualizate, adaptate și elaborate complexe de metodologii psihologice pentru dezvoltarea personală, formarea și dezvoltarea competențelor prosoziale, de comunicare, colaborare și cooperare, negociere, relaționare, adaptare la situațiile solicitante ale vieții, rezolvarea problemelor și luarea deciziilor, autodezvoltarea, autoevaluarea, depășirea situațiilor de criză, conflict și risc etc. Vor fi aplicate metodologii și instrumente psihologice pentru reabilitarea, integrarea și includerea în societate a copiilor cu cerințe educaționale speciale.

Obiectivele proiectului se referă la: analiza politicilor naționale și internaționale în asigurarea activității psihologice din sistemul de învățământ general, realizarea analizei metodologiilor existente de asigurare psihologică în același sistem, elaborarea dimensiunilor conceptuale și modelelor de asigurare a activității psihologice, din perspectiva abordărilor societale contemporane, actualizarea, adaptarea, elaborarea, experimentarea și validarea complexelor de metodologii pentru prevenție, evaluare și intervenție psihologică,

definitivarea complexelor de metodologii pentru prevenție, evaluare și intervenție psihologică, implementarea și diseminarea rezultatelor obținute în cadrul proiectului.

Importanța activităților de cercetare propuse reliefează necesitatea elaborării unei viziuni integrate de dezvoltare a asigurării activității psihologice în sistemul de învățământ general pentru: promovarea calității în educație, asigurarea activității psihologilor, cadrelor didactice și de conducere din sistemul de învățământ general, cu complexe de metodologii de prevenție, evaluare și intervenție psihologică, crearea unui sistem coerent de parteneriat „elev – cadru didactic – psiholog – familie”, asigurarea unui mediu școlar prietenos, protectiv și incluziv, garantarea suportului necesar cadrelor didactice și celor de conducere în desfășurarea procesului de studii eficient, prevenirea dificultăților în dezvoltarea copilului, prin identificarea factorilor de risc, facilitarea antrenării abilităților sociale ale copiilor, în procesul de învățare și relaționare, diminuarea violenței și a comportamentelor agresive ale copiilor și altor actori educaționali, incluziunea școlară a copiilor aflați în dificultate, fortificarea structurilor de asistență psihopedagogică din diferite regiuni ale țării, elaborarea unui sistem managerial de asigurare a activității psihologice în învățământul general.

Noutatea și originalitatea cercetărilor propuse rezidă în: proiectarea, edificarea și lansarea unei concepții noi, integrate, cu referire la dimensiunile teoretice și metodologice ale asigurării activității psihologice în sistemul de învățământ general, din perspectiva abordărilor societale contemporane, oferirea unei viziuni unitare asupra principiilor, mecanismelor, condițiilor și metodelor care fac posibilă asigurarea activității psihologice în sistemul educațional, demonstrarea specificului în elaborarea noilor complexe de metodologii pentru prevenție, evaluare, intervenție psihologică pe diverse domenii de dezvoltare: cognitiv, afectiv, psihocomportamental, exprimarea unicității proiectării, actualizării, elaborării și dezvoltării unui complex metodologic cu referire la dezvoltarea personală, adaptarea psihosocială, reglarea emoțională, orientarea valorică, dezvoltarea creativității, gestionarea stresului, diminuarea *bullyng*-ului ș.a.; asigurarea prestigiului profesiei de psiholog în sistemul educațional etc.

Ne propunem asigurarea psihologilor și a altor actori educaționali cu publicații teoretico-

aplicative, implementarea rezultatelor proiectului în programe de perfecționare a psihologilor școlari, în planurile de pregătire a specialiștilor respectivi în instituțiile de învățământ superior, în publicații, seminare speciale, cursuri de formare, mese rotunde, ateliere, emisiuni TV și radio științifico-populare cu referire la subiectul cercetat.

O altă dimensiune vizează participarea psihologilor în cadrul activităților științifice și de perfecționare profesională la nivel național și internațional, în procesul elaborării strategiilor naționale de dezvoltare a educației, în informarea societății referitor la asigurarea unui asemenea job în învățământul general etc.

Echipa de experți preconizează obținerea următoarelor rezultate științifice, în cadrul proiectului *Bazele teoretice și metodologice ale asigurării activității psihologice în sistemul de învățământ general, din perspectiva abordărilor societale contemporane*:

- abordări contemporane în descrierea problemei;
- metodologii de analiză a activității psihologice în sistemul de învățământ general, domenii, criterii, indicatori, indici;
- baze de date experimentale referitoare la situația actuală și nevoile de asigurare psihologică ale beneficiarilor;
- sugestii (repere) conceptuale ale dezvoltării activității psihologice în structura sistemului educațional modern;
- concepția asigurării activității psihologice în sistemul de învățământ general care prezintă argumente pentru nevoia de schimbare (analiza situației, rezultatele constatării, scopul cercetării, obiectivele cercetării, acțiunile de management inovativ, algoritmul activităților de cercetare, metodologiile necesare etc.);
- model de cercetare experimentală referitor la nevoile de restructurare a asigurării activității psihologice în sistemul educațional;
- seturi de materiale experimentale pentru asigurarea activității psihologice în sistemul de învățământ general;
- bază de date obținută în experimentul de aprobare a materialelor elaborate;
- complexe metodologice aprobate pentru asigurarea activității psihologice în sistemul educațional modern;
- informații referitoare la modalitățile de aplicare a rezultatelor de către psihologii școlari;

- structuri organizaționale de diferit nivel pentru asigurarea activității psihologice în sistemul de învățământ general.

Impactul prezumat al rezultatelor proiectului

1. Abordarea științifică a problemelor de asigurare a activității psihologice în sistemul de învățământ general din perspectiva schimbărilor societale contemporane va:

- avea impact asupra cercetărilor în domeniul științelor sociale și a științelor educației;
- deveni o bază în elaborarea documentelor de politici educaționale în domeniul asigurării activității psihologice;
- conduce spre creșterea calității, atractivității și accesibilității educației.

2. Rezultatele preconizate cu referire la asigurarea activității psihologice în sistemul de învățământ general, din perspectiva abordărilor societale contemporane vor:

- asigura coerența dintre toate nivelurile și ciclurile educaționale, promovând un mediu școlar prietenos, protectiv și incluziv;
- oferi crearea unui sistem eficient de prevenție, evaluare și intervenție psihologică;
- oferi posibilități de *îmbogățire* a resurselor umane;
- crea un mecanism eficient de creștere a calității educației;
- ridica nivelul performanțelor educaționale și vor promova excelența și talentele;
- forma și susține parteneriate cu familia;
- dezvolta servicii psihologice pentru elevi la nivel local;
- schimba atitudinile, relațiile sociale, responsabilitatea etc., contribuind la dezvoltarea durabilă a societății.

3. Complexele de metodologii elaborate pentru activitatea psihologică în învățământul gene-

ral vor contribui la echiparea tuturor elevilor cu abilități și cunoștințe adaptate la cerințele tot mai dinamice ale societății.

Fezabilitatea proiectului este asigurată de potențialul creativ și de experiența în domeniul cercetării științifice a membrilor echipei. Succesul în realizarea temei este asigurat de potențialul logistic suficient al Institutului de Științe ale Educației, Universității de Stat din Moldova precum și de entuziasmul și atmosfera creativă din aceste instituții.

Aria de impact a rezultatelor poate fi extinsă asupra modernizării curriculumului școlar, prin susținerea psihologică a domeniului de formare a competențelor profesionale ale psihologilor practicieni la nivel de formare inițială și continuă, elaborării materialelor valide pentru activitatea psihologilor din învățământul general, valorificarea rezultatelor prin implementarea lor în activitatea tuturor psihologilor.

Proiectul dat se încadrează în problematica programelor europene de cercetare pe dimensiunea asigurării calității în educație și crearea unei societăți bazate pe cunoaștere (domeniul strategic). În acest context, tema studiului poate defini și subiectul unui proiect european sau regional „conexiunea inversă ca factor de asigurare a calității și a funcționalității sistemelor de învățământ”. În mod special, ne dorim colaborări cu instituții de cercetare la nivel internațional.

În concluzie menționăm că problemele societale contemporane denotă un caracter global, complex, având repercusiuni asupra sistemului educațional. Acestea constituie subiecte de stringentă actualitate pentru experți în diverse proiecte de cercetare științifică. Considerăm că dimensiunile prezentate în cadrul planului de lucru conceput vor oferi oportunitatea de a elabora o viziune amplă cu privire la dezvoltarea asigurării activității psihologice în sistemul de învățământ general.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

1. Bucun N., Paladi O. Globalizarea și cercetarea psihopedagogică. In: *Curriculumul școlar: provocări și oportunități de dezvoltare*. Materialele conferinței științifice internaționale. 7-8 decembrie 2018, IȘE. Chișinău: Lyceum (F.E.-P. „Tipografia Centrală”), 2018, pp. 495-498.
2. *Programul național în domeniile cercetării și inovării pentru anii 2020-2023. Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.381/2019*. [citată 22.04.20]. Disponibil: https://mecc.gov.md/sites/default/files/pnci_romana.pdf